

Мельник Віталій Володимирович,
здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки

РИЗИКИ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Ринок банківських кредитних послуг України, як і будь-який сегмент фінансового посередництва, характеризується наявністю суттєвих ризиків, що проявляються як у періоди відносної стабільності, так і в умовах макроекономічної нестабільності та зовнішніх шоків. Кредит як базова економічна категорія невід'ємно пов'язаний з ризиками, зокрема кредитним, процентним, ліквідності, операційним та системним, що впливають із самої природи тимчасового передавання ресурсів на умовах поверненості та платності. В українському контексті ці ризики посилюються політичною та економічною невизначеністю, високою часткою непрацюючих кредитів, а також залежністю від регуляторних і монетарних рішень. Безпосередньо впливаючи на поведінку банків і позичальників, ризики визначають рівень кредитної активності, вартість ресурсів та доступність послуг для різних груп клієнтів, обмежуючи потенціал ринку в забезпеченні стійкого фінансування реального сектору економіки.

Ринок банківських кредитних послуг зіштовхується з рядом ризиків, перелік яких існує в межах єдиної взаємопов'язаної системи (табл. 1). Часто ці ризики мають кореляційний зв'язок, і поява одного провокує появу інших. Наприклад, кредитні ризики системоутворюючих банків спричиняють накопичення високого рівня непрацюючих кредитів у банківській системі. Також слід підкреслити, що окремі з цих ризиків стосуються безпосередньо самих банківських установ, зокрема кредитний ризик, процентний ризику, ризик ліквідності та операційний ризик. Решта ризиків знаходить свій прояв на рівні банківської системи.

Система ризиків сучасного ринку банківських кредитних послуг України

Вид	Характеристика
Кредитний ризик	Ризик неповернення позичальником основної суми боргу та/або відсотків у встановлені строки через погіршення його платоспроможності, що призводить до прямих втрат для банку та зниження якості кредитного портфеля
Ризик накопичення непрацюючих кредитів (NPL)	Ризик значного зростання частки непрацюючих кредитів у портфелі банку, що обмежує кредитну активність, вимагає додаткових резервів, знижує прибутковість та може загрожувати стабільності банківської установи
Ризик недостатнього кредитування економіки	Ризик обмеженої глибини фінансового посередництва (низьке співвідношення кредитів до ВВП), що гальмує інвестиції, споживання та економічне зростання, посилюючи залежність від альтернативних джерел фінансування
Ризик значного навантаження на державний бюджет	Ризик фіскальних втрат через реалізацію державних гарантій за програмами кредитування (наприклад, «Доступні кредити 5-7-9%»), коли банки перекладають частину кредитних ризиків на державу, що може призвести до зростання дефіциту бюджету та боргового навантаження
Процентний ризик	Ризик втрат через зміну ринкових процентних ставок, що впливає на маржу банку між вартістю залучених ресурсів та доходністю виданих кредитів, особливо в умовах волатильності монетарної політики
Ризик ліквідності	Ризик неможливості банку своєчасно виконати зобов'язання перед кредиторами та вкладниками через незбалансованість строків активів і пасивів, що може обмежити здатність видавати нові кредити
Операційний ризик	Ризик втрат від недоліків внутрішніх процесів, помилок персоналу, збоїв систем (включаючи кібератаки) або зовнішніх подій, що ускладнює надання та обслуговування кредитних послуг
Системний ризик	Ризик дестабілізації всієї банківської системи через взаємопов'язаність установ, коли проблеми одного банку (наприклад, через високі NPL) поширюються на інші, загрожуючи фінансовій стабільності країни

Джерело: побудовано автором

Досліджуючи банківське кредитування в контексті фінансової стабільності та економічної безпеки О. Сидорович виокремлює п'ять концептуальних підходів щодо того, як нестабільність та ризики в банківському секторі провокують порушення фінансової стійкості та безпеки економіки. Серед таких напрямів [1]:

1. Інституційний підхід – стійкість банків оцінюється за здатністю виконувати ключові функції (депозити, кредити, розрахунки) за стресових умов; залежить від якості кредитів, ліквідності та капіталу.

2. Системний підхід – стабільність банківської системи забезпечує безперервність фінансових потоків і мінімізацію системних ризиків; надмірна або недостатня кредитна активність може викликати дисбаланси.

3. Макроекономічний підхід – фінансова стійкість банків визначається здатністю підтримувати економічне зростання через збалансоване кредитування підприємств і домогосподарств.

4. Ризик-орієнтований підхід – фокус на управлінні кредитними, ліквідними, валютними та іншими ризиками; кредитування – джерело доходів і потенційних втрат банків.

5. Безпековий підхід – стабільність банків розглядається як елемент економічної та національної безпеки; кредити можуть зміцнювати або послаблювати стійкість держави в кризах і війнах.

Це підтверджує, що будь-які порушення в межах банківської системи здатні викликати серйозні наслідки, особливо в країнах з банкоцентричною фінансовою системою, до яких належить і Україна.

У макроекономічному контексті особливого значення набуває ризик недокредитування економіки, який відображає обмежену здатність банківської системи забезпечувати реальний сектор необхідними фінансовими ресурсами для інвестицій та споживання. Наявність чи відсутність цього ризику традиційно оцінюється за допомогою індикатора співвідношення обсягу виданих банківських кредитів приватному сектору до валового внутрішнього продукту (ВВП). Динаміка даного показника в Україні свідчить про посилення відповідного ризику: якщо у 2016 році він становив 41,5%, то у 2022 році знизився до 19,6%, а у 2025 році досяг мінімального значення – 13,3%, що вказує на суттєве скорочення глибини фінансового посередництва та потенційні обмеження економічного зростання.

У руслі ідентифікації ризику недостатнього кредитування банками суб'єктів економіки науковці звертають увагу на існування фінансово-інтермедіаційного парадоксу в банківській системі України, який проявляється у витісненні кредитної активності іншими видами активних операцій [2].

Банки України демонструють обмежену готовність самостійно переймати повний обсяг внутрішніх ризиків кредитування, прагнучи водночас максимізувати власні прибутки через консервативні стандарти та переважне спрямування ресурсів на низькоризикові активи. У таких умовах держава обрала стратегію активної фінансової підтримки банківського сектору, що викликає неоднозначні оцінки через потенційне зростання фіскального навантаження та залежності ринку від бюджетних ресурсів. Водночас ця політика забезпечує певний рівень активності на ринку банківських кредитних послуг завдяки дії державних програм, зокрема «Доступні кредити 5-7-9%» (пільгове фінансування бізнесу з компенсацією відсотків), «ЄОселя» (доступна іпотека під 3-7% для пріоритетних категорій громадян), а також спеціалізованим ініціативам на підтримку аграрного сектору, переробної промисловості та зон високого воєнного ризику. Про важливість фінансового забезпечення розвитку таких сфер неодноразово зазначали українські науковці [3].

Питання накопичення непрацюючих кредитів (NPL) має критичне значення для ринку банківських кредитних послуг України, оскільки Національний банк України визначає його як одну з ключових загроз фінансовій стійкості та загальній стабільності банківського сектору. Висока частка таких кредитів обмежує здатність банків до активного кредитування, вимагає формування значних резервів, знижує прибутковість і посилює вразливість до системних ризиків. Хоча загальний рівень NPL у банківській системі демонструє тенденцію до зниження завдяки регуляторним заходам та списанням, в окремих системоутворюючих банках цей показник залишається високим, сягаючи 45%, що свідчить про концентрацію проблем і потенційні ризики дестабілізації всього сектору [4].

Проведений аналіз ризиків ринку банківських кредитних послуг України свідчить про їхню системну природу та взаємопов'язаність, що визначає вразливість сектору до внутрішніх і зовнішніх факторів. Ключовими загрозами залишаються кредитний ризик, накопичення непрацюючих кредитів, недостатнє кредитування економіки з проявом інтермедіаційного парадоксу, а також

фіскальне навантаження через державні гарантійні програми. Ці ризики не лише обмежують кредитну активність банків і доступність ресурсів для реального сектору, але й посилюють залежність від регуляторних і монетарних рішень, створюючи потенціал для системної дестабілізації.

Подолання цих ризиків вимагає збалансованого підходу, що поєднує посилення управління ризиками на рівні окремих установ, удосконалення пруденційного нагляду Національного банку України та поступове зменшення залежності від бюджетної підтримки. Лише за умов комплексного зниження ризиків ринок банківських кредитних послуг зможе повноцінно виконувати свою посередницьку функцію, сприяючи стійкому фінансуванню економічного відновлення та зростання.

Література:

1. Сидорович О. Банківське кредитування як чинник фінансової стабільності банківського сектору України та економічної безпеки держави. *Економічний аналіз*. 2025. № 35 (2). С. 632-642. URL: <https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/6417>
2. Вергелюк Ю. Ю., Ганцяк М. О. Діяльність банків України на ринку ОВДП як чинник фінансово-інтермедіаційного парадоксу. *Проблеми економіки*. 2025. №1. С. 288–295. <https://doi.org/10.32983/2222-0712-2025-1-288-295>
3. Гужва І., Гончаренко К. Промисловість України: сучасні тенденції та фактори розвитку. *Формування ринкових відносин в Україні*. 2020. № 1 (224). С. 18-24. URL: <https://ndiime.org.ua/wp-content/uploads/2024/12/1-224-2020.pdf#page=18>
4. Рівень непрацюючих кредитів (NPL). НБУ. URL: <https://bank.gov.ua/ua/stability/npl>